

CUVÂNT, LIMBĂ, COMUNICARE

Tatiana **CARTALEANU**

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Limitele unei probe de evaluare: eseul informativ

Rezumat: *Articolul se referă la specificul probelor de evaluare a competențelor de comunicare scrisă și al produselor prin care acestea se manifestă ori sunt confirmate. Din lista de produse recomandate de Curriculumul Național 2019 pentru liceu au fost alese cele care vizează elaborarea de texte, iar dintre acestea a fost examinat mai detaliat eseul. Eseul didactic a depășit demult limitele prescrise ale eseului literar sau metaliterar și a cucerit sau a înglobat diferite texte scrise din*

tradiția școlii de odinioară. Larga răspândire a eseului în manuale și auxiliare didactice, popularitatea crescândă în calitate de probă de evaluare contribuie la extinderea tipologiei sale și îi deschid noi oportunități docimologice. În acest articol, este cercetat eseul ale cărui obiective vizează informarea, documentarea și reproducerea datelor acumulate într-un text propriu, cu trăsături de sinteză; sunt propuși algoritmi care ar facilita învățarea și evaluarea.

Cuvinte-cheie: *curriculum, evaluare, competențe de comunicare scrisă, sarcini, exerciții, probe de evaluare, eseu informativ.*

Abstract: *The article examines the distinguishing features of tasks employed for the assessment of written communication skills and of the products through which these are demonstrated or confirmed. From the list of products the 2019 National Curriculum recommends for the lyceum stage we chose those concerning the writing of texts, and of those it was the essay that we examined in more detail. The didactic essay has long overcome the prescribed limitations of the literary or metaliterary essay, having conquered and appropriated various written texts from the past school tradition. The spread of the essay in textbooks and didactic handbooks, as well as its growing popularity as the genre of choice for examinations, contributes to the extension of its typology and creates new docimological opportunities for it. Our article examines the type of essay whose goals are to gather information, to document facts, and to reproduce the amassed data in one's own text featuring elements of synthesis. We also propose a number of algorithms to help facilitate learning and assessment.*

Keywords: *curriculum, assessment, written communication skills, tasks, exercises, examination task, informative essay.*

Esențială pentru majoritatea disciplinelor de studiu, scrierea în scopuri de învățare și de evaluare are în vizor mai multe produse-texte, cu un grad de popularitate diferit în raport cu ariile curriculare și cu actorii implicați. Printre acestea se regăsesc atât texte unice, specifice didacticii domeniului științific respectiv (*fișa de observare, compunerea/compoziția, narațiunea, agenda de lectură, raportul de voluntariat, portretul istoric*), cât și produse universale, adaptabile la activitățile și oportunitățile de învățare în general (*chestionarul, descrierea, articolul, rezumatul, referatul, eseul*). Și dacă *rezumatul* sau *compunerea* sunt produse pe care este firesc să le evaluăm la absolvirea gimnaziului, *eseul* este un text cu care elevul doar se familiarizează în gimnaziu [Cf. 2, p. 51], dar ale cărui subtilități și note distinctive le însușește la liceu.

Într-o listă completă alcătuită prin analiza Curriculumului Național 2019 (liceu), trecem în revistă produsele școlare evaluabile, care solicită elaborarea unui text scris (circa 60) [12]. Vom considera aceste produse drept rezultate ale unor teme ample, formulate ca sarcini de învățare-evaluare, cu specificarea delimitării *temei de exercițiu*

pe care o cităm (s.n.): „Tema se deosebește de exercițiu prin faptul că, dacă exercițiul permite să se verifice pe loc dacă o lecție a fost înțeleasă, tema permite, în plus, să se măsoare acumulările elevului și să se controleze calitățile sale de reflecție, de imaginație și de judecată. Ea îi cere copilului un efort personal și susținut, o formulare adecvată, utilă formării sale – formării spirituale, precum și formării caracterului său [11, p. 39]”. Produsele vor fi dispuse în ordine alfabetică și fără referință la disciplină. Procedăm astfel din trei considerente: (1) pentru a nu le repeta pe cele care coincid pe aceeași arie (limba și literatura română, limba străină, literatura universală; fizica, chimia, matematica, informatica etc.); (2) pentru a arăta că majoritatea sunt suficient de flexibile ca să fie eligibile și valide la diferite materii; (3) pentru a conștientiza cât de largă este amplitudinea produselor evaluabile în liceu, dacă e să ne ținem de buchea actelor normative. Așadar, în sumă, curricula pentru liceu recomandă ca elevul să aibă cunoștințe factuale și procedurale pentru a elabora următoarele texte scrise (în cazul în care manualele în uz sau profesorii le vor solicita):

- 1) adresare publică;
- 2) agendă cu notițe paralele;
- 3) agendă de lectură;
- 4) argumentare scrisă;
- 5) articol;
- 6) aviz;
- 7) blog;
- 8) bucler informativ;
- 9) buletin informativ;
- 10) cerere;
- 11) chestionar;
- 12) comentariul literar;
- 13) compoziție/compunere de caracterizare a personajului literar;
- 14) compoziție/compunere-paralelă;
- 15) compoziție-analiză literară a unei opere de referință;
- 16) compoziție-caracterizare de personaj;
- 17) compoziție-prezentare generală;
- 18) compoziție-sinteză;
- 19) concluzii;
- 20) cronică de film;
- 21) discurs argumentativ;
- 22) eseu;
- 23) eseu argumentativ;
- 24) eseu de sinteză;
- 25) eseu istoric;
- 26) eseu poetic;
- 27) expozeu;
- 28) fișă de lectură;
- 29) fișă de observare; fișe de observații;
- 30) fișe de informare și documentare;
- 31) interviu;

- 32) jurnal; pagină de jurnal;
- 33) jurnal de călătorie;
- 34) jurnal de lectură;
- 35) jurnal de reflecții;
- 36) minieșeu tematic;
- 37) narațiune;
- 38) notă informativă;
- 39) note de călătorii;
- 40) petiție colectivă;
- 41) portrete de personalități;
- 42) portret al personalității istorice;
- 43) portret literar;
- 44) proces-verbal;
- 45) raport asupra proiectului;
- 46) raport de monitorizare a unei acțiuni;
- 47) raport de voluntariat;
- 48) recenzie de teatru;
- 49) recomandări;
- 50) referat;
- 51) reflecții pe diverse teme;
- 52) reportaj;
- 53) rezumat; rezumat reflexiv;
- 54) scenariu;
- 55) schiță;
- 56) scrisoare; scrisoare de intenție; e-mail;
- 57) sinteză literară;
- 58) spot publicitar;
- 59) text argumentativ;
- 60) text funcțional;
- 61) teză.

După cum se observă, eseuul nu este decât un produs printre alte numeroase texte scrise *manu propria* de elev. Cu certitudine că astfel unele lucrări solicitate, privite nu ancorate în curriculum, ci separat, aranjate într-o listă fără referințe de conținut și fără raportare la competențe, par tangente sau chiar suprapuse, dublându-se aproape integral sau diferențiindu-se cu multă aproximație. Este mai simplu să vedem asemănări și deosebiri între *portret al personalității istorice* și *portretul literar*, dar e mai dificil să se delimiteze *textul argumentativ*, *eseul argumentativ*, *argumentarea scrisă* și *discursul argumentativ*, după care ele să fie eșalonate într-o succesiune logică a învățării (în raport cu diferite arii curriculare, de exemplu, în Cadrul de referință al Curriculumului Național). Deoarece *text* este identificator pentru *eseu*, sintagma terminologică *text argumentativ* devine generică, iar *eseul* și *discursul* – două produse distincte, ambele privite ca texte scrise. *Argumentarea scrisă* este marcată de circumstanțele elaborării: admitând un volum mai mic, ea reclamă mai multă rigurozitate, dar păstrează o doză de echivoc, pentru că depinde de algoritmul sau tiparul promovat de evaluator.

În marșul său triumfal prin manuale, culegeri de exerciții sau caiete de teste, termenul didactic de „eseu”

și-a dezvoltat un sens nou, oarecum derivat din cel pe care îl cultivase ca termen de teorie literară, dar neutralizând anumite seme din structura sa. Ceea ce era „studiu”, „studiu de proporții”, „studiu de proporții reduse” sau „... restrânse” ori „lucrare literară” a plutit în derivă spre „lucrare”, iar de acolo – spre „un text”. Tot prin neutralizarea totală a componentei semantice inițiale au apărut denumirile: *Eseu de 5 minute*, *Eseu de 10 minute*, *Eseu fotografic* ș.a. Să comparăm trăsăturile semantice preluate de o definiție adaptată pentru uzul didactic (s.n.):

Eseu: studiu de proporții restrânse asupra unor <u>teme</u> filosofice, literare sau științifice, compus cu mijloace originale, <u>fără pretenția de a epuiza problema</u> . <i>DEX</i>	Eseu: studiu de proporții restrânse asupra unor <u>teme</u> filozofice sau științifice, compus cu mijloace literare, <u>fără intenția de a epuiza problema</u> . <i>DLRLC</i>	Greu de definit, deoarece denumirea de <i>eseu</i> este folosită de cele mai multe ori arbitrar, pentru diferitele tipuri de lucrări literare, eseul , în genere, este un studiu în care autorul își expune, într-o formă atrăgătoare, <u>un punct de vedere personal</u> asupra unei <u>probleme</u> filozofice, științifice, literare, artistice etc. <i>MDTL</i>
Eseu: lucrare literară, filozofică sau științifică în proză, care tratează un <u>subiect fără a-l epuiza</u> . <i>NODEX</i>	Eseul este un text conținând <u>reflecții ale autorului</u> pe diverse <u>subiecte</u> (filosofice, istorice, literare, politice, științifice etc.). <i>WIKIPEDIA</i>	
„ Eseul este proba scrisă complexă , centrată pe examinarea unui <u>subiect</u> sau construită pe o <u>afirmație</u> -titlu, prin care se evaluează capacitatea elevilor de a produce o sinteză. În mod normal, eseul poate fi unica probă de evaluare, cu o <u>limită de întindere</u> raportabilă la timpul alocat pentru realizare, sau un item dintr-un test mai complex, de exemplu, în cadrul examenului sau al tezei.” [6, p. 45]		

Supremația fără concurență a eseului în manualele destinate studiilor liceale nu este îndreptătită de factori care l-ar face mai accesibil celui care scrie, dar nici mai valid, mai fidel și mai obiectiv pentru cei care concep și – mai ales – pentru cei care verifică proba. Singurul argument plauzibil pentru ubicuitatea observată cu ochiul liber a eseului este caracterul său integrator: sub umbrela „eseului” își găsesc refugiu texte foarte diferite ca esență, iar specificul eseului didactic astăzi rezidă anume în permisivitatea și toleranța sa, adică în lipsa aceluși specific care i-ar limita relevanța și validitatea.

Accepția docimologică l-a promovat, l-a propulsat și i-a acordat credit nelimitat ca probă de evaluare, iar treptat „eseul” a cucerit teren: a trecut în rezervă *expunerea*, *compunerea* și *compoziția*, a tras pe dreapta *referatul*, a desființat *extemporalul* și s-a declarat parte din *teză*, situându-se ferm și neclintit în fruntea produselor evaluabile solicitate prin itemi semiobiectivi. Frecvența eseului în calitate de produs evaluabil solicitat de sarcinile din manuale depășește serios recomandările curriculare. Cu atât mai important este să remarcăm că nici curricula disciplinare pentru liceu nu mizează preponderent pe eseu și nu îi acordă prea multă atenție, iar la fizică, informatică, matematică, biologie, educație pentru societate *eseul* figurează printre produsele sugerate în ghidul de implementare, fără să fi fost indicat în unitățile de conținut și de competență și fără să fi fost recomandat în rubrica activităților de învățare din curriculum.

Judecând după ocurența cu care este atestat în programele pentru examenele de absolvire a liceului și în modelele de teste, *eseul* este considerat specia cea mai adecvată pentru obiectivele evaluării de certificare la disciplinele din ariile curriculare limbă și comunicare și științe socioumane: testele la limba și literatura română în școala națională și alolingvă, la limba străină și la istorie conțin neapărat sarcini de *a redacta* (*elabora, produce, alcătui, scrie*) un eseu. Dintre acestea, *a scrie* (*a formula în scris*) este cel mai puțin marcat, iar *a alcătui* (*a face să ia ființă și să capete formă definitivă*) – cel mai exact în raport cu procesul de elaborare, pe când *a redacta* – în raport cu produsul.

Istoria românilor și universală

Utilizează sursele și cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină, un eseu la tema: *Rolul domnitorilor români în lupta antiotomană din perioada medievală*.

Limba străină

Elevii vor demonstra că pot produce în scris un text (eseu structurat) în limba străină, în volum de 180-200 de cuvinte, pe o temă actuală în baza Mediilor (personal, familial, școlar, natural, social și informațional).

Limba și literatura română (școala alolingvă)

Scrie, în douăsprezece enunțuri, un eseu pornind de la afirmația: *Comunicarea este o formă de artă*.

Limba și literatura română

Redactează, pe 1-1,5 pagini, un eseu cu tema: „*Numai poetul/ ca păsări ce zboară/ trece peste nemărginirea timpului...*” (M. Eminescu), angajând exemplul a două personalități literare. [13]

O anumită taxonomie a eseurilor ar trebui să se inspire din varietatea de sarcini care le vizează ca produse de sinteză.

Din manualele în uz pentru clasa a IX-a, ultima în cadrul treptei gimnaziale, am selectat formulele cu verbele de comandă care îl regentează atunci când termenul „eseu” este complement într-o sarcină didactică: *a alcătui, a elabora, a redacta, a produce, a realiza, a scrie un eseu; a comenta într-un eseu; a descrie într-un eseu; a motiva într-un eseu; a realiza un portret într-un eseu; a alcătui un scurt eseu*. Tipologia eseurilor didactice poate fi determinată și de atributul care însoțește termenul: *eseu narativ, eseu descriptiv, eseu argumentativ, eseu reflexiv/meditativ, eseu de sinteză, scurt eseu*; însă cel mai frecvent atributul din sarcină este unul de pe axa *structurat – semistrukturat – nestructurat*; chiar dacă atributul nu apare în formularea sarcinii, elevului ar trebui să-i fie limpede specificul textului așteptat. Diferența dintre eseurile cu structură rigidă și cele libere se dezvoltă din formularea temei: pentru primul, se indică, se stipulează sau se sugerează o structură și aceasta va dicta grila de evaluare a lucrării; pentru altele două exigențele sunt mai destinate, fie pentru că evaluatorul va aprecia preponderent ideile, stilul, limbajul, fie pentru că elevii cunosc amplitudinea permisă a textului așteptat. Un item complex, cu răspuns deschis, trebuie să permită evaluarea separată a secvențelor de operații intelectuale, ceea ce ar însemna că elevul care nu a reușit să finalizeze produsul, dar a realizat câțiva pași din algoritm va fi evaluat în conformitate cu aceste realizări. Răspunsul deschis poate fi restricționat sau extins. De aceea apare atât de laborios baremul analitic, care va specifica ce anume trebuie urmărit/găsit/identificat în realizarea itemului și care este amplitudinea răspunsului considerat corect, care nu poate fi comparat cu alte răspunsuri și trebuie evaluat *sui-generis*, evitând efectele reprobabile ale evaluării [9, p. 330].

Eseu structurat. Itemul trebuie să fie flexibil, multilateral și polifuncțional, cu deschideri care pot acoperi exigențele multor obiective din domeniile analizei, sintezei/integrării, evaluării sau creației. Se impune formularea clară a sarcinii (nu este suficient să se dea o temă de eseu; *Ce? Cât? Cum?* sunt obligatorii în raport cu enunțul-item) și specificarea structurii așteptate. Structura va fi prezentată în formă de plan, algoritm, chestionar; ea poate fi șablonardă pentru eseurile cu formule titulare tip, dar criteriul respectării structurii impuse prin algoritm este la fel de important ca și corectitudinea și autenticitatea informațiilor, relevanța exemplilor, pertinenta concluziilor și validitatea argumentelor.

Consultând diferite surse de informare, scrieți un eseu despre una dintre următoarele culturi tehnice: soia, in, levănțică. Utilizați algoritmul:

- regiunea de origine;
- cerințele față de condițiile naturale;
- importanța și utilizarea;
- regiunile principale de cultură în lume și în Republica Moldova. [10, p. 74]

Eseu semistrukturat. Evaluatorul formulează anumite cerințe față de lucrarea așteptată, dar evită rigiditatea și lasă mult loc pentru improvizație și originalitate: elevul poate alcătui eseu cum i se pare că e mai bine. Ca orice eseu elaborat pentru a fi evaluat, acesta va respecta structura încetățenită și deseori blamată „de cinci paragrafe [...]”: o introducere, trei idei principale susținute prin argumente și dovezi, o concluzie” [5, p. 335]. Premisa eseurilor semistrukturate înaintea unele exigențe doar față de conținut, iar organizarea conținutului nu este fixată în vreun fel. Deseori ele iau forma *paginilor de jurnal, a scrisorilor, a portretelor, a notelor sau fișelor de observație*. Cerința esențială vizează forma încetățenită a textului, cu unele rigori de specie, dar lasă mult loc pentru improvizație.

Redactați un eseu intitulat „Se așteptau pe lacuri diferite...”, având ca reper poeziile „Crăiasa din povești” și „Lacul” de Mihai Eminescu. [3, p. 101]

Criteriile de evaluare a unui asemenea eseu se inspiră din formularea sarcinii: elevul va dezvolta tema propusă, referindu-se la ambele poezii și abordându-le în egală măsură. Acesta poate fi conceput în formă de compunere-paralelă, de comentariu literar sau poetic.

Eseu nestructurat. Aparent mai puțin rigid și riguros, eseu nestructurat nicidecum nu trebuie să fie haotic și fragmentat. Libertatea care i se dă elevului este de concepție, de structură internă; dar, odată îmbrățișată, structura urmează să fie vizibilă pentru ochiul evaluatorului. În acest scop, itemul-sarcină va fi urmat de precizarea: „Răspunsul va fi apreciat prin prisma următoarelor criterii: organizarea/structurarea eseului, completitudinea tratării subiectului, corectitudinea limbajului, respectarea limitei de întindere și aspectul grafic”.

Redactați un eseu cu titlul: Fețe și moravuri în „Istoria unui galbân”. [3, p. 146]

Eseu al cărui obiectiv este reproducerea informației nu va fi neapărat un text structurat riguros și elaborat după același tipar de către toți elevii, dar fiecare autor va avea din start o viziune, va proiecta o structură și va promova o concepție. Sarcina presupune reamintirea sau documentarea independentă: preluarea din surse credibile a datelor cunoscute, a faptelor particulare și generale, exemplificarea tezelor sau interpretarea evenimentelor relevante pentru subiectul enunțat ori ales. De regulă, conținutul unui asemenea eseu și strategia de elaborare oscilează între *rezumat, compendiu, sinteză, schiță și referat*, pentru că deprinderile pe care le reclamă se circumscriu anume acestora, „eseu” rezultând din prelucrarea informației științifice oferite și solicitând extinderea sferei informative. Judecând după exemplele selectate din manuale, situațiile de învățare

il vizează frecvent, iar subiectele propuse lasă mult loc improvizației:

Scrieți un eseu pe tema „Casa mare”. [7, p. 48]
Scrie un eseu pe tema „Corectarea defectelor vederii cu ajutorul ochelarilor”, în care: a) să se menționeze poziția imaginilor față de retină; b) să se argumenteze alegerea tipurilor de lentile pentru ochelari. [1, p. 37]
Este cunoscut faptul că în trecut strămoșii noștri practicau un tip de migrație temporară numit „transhumanță”. Consultați dicționarul explicativ, profesorul de limba și literatura română, precum și surse suplimentare de informare și scrieți un eseu despre migrația transhumanță. [10, p. 40]
Consultați diferite surse de informare și scrieți un eseu pe tema: „De ce este bine să consumăm produse agricole cu marca bio (eco)”. [10, p. 66]
Motivați într-un text coerent de eseu nestructurat afirmația: <i>Dicționarul este un univers în ordine alfabetică</i> (Anatole France). [3, p. 110]

Deși elaborarea eseului veritabil nu se poate opri la „recuperarea cunoștințelor relevante din memorie”, deseori tema propusă sau formularea sarcinii nu solicită nimic altceva decât reproducere: cunoștințele sunt localizate, preluate și prezentate. Exercițiul va avea valențe formative mai sesizabile, dacă se va recurge la reorganizarea informației, la prezentarea ei în conformitate cu un algoritm, la indicarea elegantă a surselor de documentare sau redactarea unui asemenea „eseu” va fi urmată de prezentarea/suținerea lui publică. Cităm exemple de sarcini care se rezumă, în esență, la reorganizarea informației – o deprindere necesară oricărui elev și adult, deși deseori natura permisivă a unor asemenea sarcini îl lasă pe elev fără niște borne de orientare în privința limitei de întindere:

✓ Alcătuiți un eseu cu tema: Utilizarea metalelor . a. Alegeți, din capitolul <i>Metalele</i> , secvențele de text care se referă la utilizarea acestora. b. Completați-le cu informații culese de pe internet și din alte surse. c. Cu puțin efort, veți putea face acest lucru mai bine chiar decât autorii manualului! [8, p. 34]
✓ Consultând diferite surse de informare, <u>scrieți un eseu</u> despre însemnătatea strugurilor în stare proaspătă și a sucului de struguri (must) pentru sănătatea omului. [10, p.82]
✓ <u>Scrieți</u> un eseu, după desenul alăturat, cu titlul <i>Plănsul copacului rănit</i> . [4, p. 101]

Verbele specifice operațiilor intelectuale vizate (și de cele mai multe ori implicite) sunt *a se documenta*, *a*

identifica, *a dobândi*, *a reproduce*, *a prelua*, *a rezuma*, *a organiza*, *a explica*, *a interpreta*, *a parafraza*, *a compara*, *a exemplifica*, *a generaliza*, *a sintetiza* ș.a., fiecare implicând atât cunoștințe factuale (elevii dispun de ele; cunosc informația sau sursele de documentare; triază informația identificată și o organizează în conformitate cu cerințele), cât și procedurale (elevii pot selecta metodele cele mai adecvate și mai eficiente de lucru pentru realizarea sarcinii și prezentarea produsului). Dar acestea se vor regăsi mai curând în componența algoritmilor, a pașilor de parcurs în vederea redactării unei asemenea lucrări, iar verbul care deschide formularea sarcinii vizează direct finalitatea și solicită capacitate de sinteză pentru perfectarea produsului finit.

Câteva etape parcurse împreună cu elevul înainte ca acesta să primească sarcina de „a alcătui un eseu” presupun dezvoltarea unor deprinderi de învățare independentă:

1. Identificarea și expunerea (eventual, traducerea dintr-un sistem senzorial în altul, parafrazarea, reformularea) esenței subiectului propus;
2. Detectarea conceptelor/noțiunilor cu care se va opera; listarea unor termeni-cheie;
3. Dobândirea și tratarea informațiilor: consultarea dicționarelor, enciclopediilor, a altor surse științifice, științifico-didactice, de popularizare, publicistice sau literare, inclusiv identificarea, accesarea și procesarea resurselor din rețea;
4. Exersarea strategiilor, metodelor, tehnicilor care facilitează trierea, clasificarea, considerarea, aprecierea informației culese;
5. Perceperea, înțelegerea, interpretarea și explicarea conceptelor operaționalizate;
6. Abordarea cu discernământ a informațiilor, analiza critică a surselor consultate.

Considerăm că specificarea tipului de eseu este benefică și pentru formarea competenței de comunicare scrisă în parametrii dați, și pentru evaluarea ei. Faptul că elevul asimilează algoritmi, structuri sau intră în contact cu modele notorii nu poate lucra decât în favoarea unei competențe care, pe lângă inevitabila probă la examenul de bacalaureat, se mai solicită într-o multitudine de situații de viață, când deprinderea de a construi un text coerent, cu o structură limpede și elocventă, devine un atu al oricărui adult implicat în comunicarea interpersonală. A înțelege diferența dintre un eseu argumentativ și unul reflexiv ar fi egal cu a înțelege ce fel de discurs urmează să ții, iar a înțelege diferența dintre eseu argumentativ și cel persuasiv e deja o competență de expert în comunicare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Botgros I. et al. Fizică. Man. pentru cl. a IX-a. Chișinău: Cartier, 2016.
2. Cartaleanu T. Repere conceptuale și pragmatice

- ale alfabetizării terminologice. În: *Didactica Pro...*, 2023, nr. 5-6, pp. 48-52.
3. Cartaleanu T., Ciobanu M., Cosovan O. Limba și literatura română: Man. pentru cl. a IX-a. Chișinău: Î.E.P. Știința, 2016.
 4. Cazacu T., Maevschi I., Stahi G. Dulce grai: limba și literatura română. Manual pentru elevii claselor a 9-a din școlile cu instruire în limba rusă. Chișinău: Arc, 2016.
 5. Conley M.W. Înțelegerea textelor și ariile curriculare. Iași: Polirom, 2019.
 6. Cosovan O., Ghicov A. Evaluarea continuă la clasă. Chișinău: Știința, 2007.
 7. Croitoru R. et al. Educația tehnologică. Man. pentru cl. a IX-a. Chișinău: Epigraf, 2014.
 8. Drăgălina G., Velișco N., Kudrițcaia S., Pascenic B. Chimie. Man. pentru clasa a IX-a. Chișinău: Arc, 2016.
 9. Minder M. Didactica funcțională: obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier, 2003.
 10. Sochircă V., Mățu M. Geografia umană a Republicii Moldova. Man. pentru clasa a IX-a. Chișinău: Arc, 2016.
 11. Vogler J. (coord.) Evaluarea în învățământul preuniversitar. Iași: Polirom, 2000.
 12. Curricula disciplinare și ghiduri de implementare, 2019. Pe: <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general>
 13. Programe de examen pentru liceu. Pe: <https://ance.gov.md/content/programe-de-examene>